

ОБОГАЩЕНИЕ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ

Гиясова Василя Авазовна

Исмоилжонова Иродахон Рустамжон кизи

преподаватель кафедры русской филологии Ферганского
государственного университета¹

студентка 3 курса Ферганского государственного университета
направления филология и обучение языкам: русский язык²

ismoilzonovairoda@gmail.com²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15295644>

Аннотация

В данной статье рассмотрены трудности обучения лексике и фразеологии на уроках русского языка, а также предлагаются дидактические методы для развития устной речи обучающихся, разработаны интерактивные методы для закрепления пройденного материала.

Ключевые слова: лексика, фразеология, экстралингвистический принцип, дидактические методы, слово, многозначные слова, игровые методы.

Abstract

This article examines the difficulties of learning vocabulary and phraseology in Russian language lessons, as well as offers didactic methods for the development of students' oral speech, and develops interactive methods to consolidate the material learned.

Keywords: vocabulary, phraseology, extralinguistic principle, didactic methods, word, polysemous words, game methods.

ВВЕДЕНИЕ

Лексика – это слова, а слова играют главную роль в языке. Именно с помощью слов мы называем предметы, действия, чувства и явления. Все остальные уровни языка – звуки, морфемы, грамматические формы – работают только внутри слов. Даже предложения состоят из слов и становятся понятными и значимыми благодаря им. Без слов невозможно передавать знания или описать мир. Обогащение словарного запаса опирается на знание учащимися лексического значения слов и фразеологизмов, способов толкования из значения, а также на умение пользоваться толковым словарём. Понимание значений слов, их употребления и связи между ними помогает лучше понимать и

использовать язык в целом. Лексику и фразеологию начали изучать в школе как самостоятельную тему с 1970 года. Это способствовало улучшению образовательного процесса, уроки становились намного интересными и полезными, также ученики стали лучше понимать, как устроен язык и как его использовать в жизни. Благодаря этому повысился интерес к самому предмету, а также появилось больше возможностей для творческих заданий и внеурочных занятий.

ОБСУЖДЕНИЕ

В методике преподавании русского языка образовательные работы по лексике и фразеологии формируют у обучающихся мировоззрение, развивают эстетические идеалы, развивают речевые навыки и помогают разнообразить речь учащихся, а учитель объясняет различные функции языка в обществе (общения, передача и хранения информации), рассказывает о связи языка с жизнью народа и роли русского языка в современном мире. Лексикология — раздел языкознания, изучающий слово как единицу словарного состава языка (лексики) и всю лексическую систему (лексику) языка. При изучении лексикологии используются такие общеметодические принципы, как экстралингвистический, системный, функциональный, синхронический с обращением к диахронии. **Экстралингвистический принцип** при изучении слов смотрит не только на язык, но и на то, что стоит за словами – реальные предметы, явления, ситуации и т.д. В **системном принципе** слова в языке не существуют сами по себе, они связаны друг с другом, например: многозначные слова сравниваются с омонимами, синонимы противопоставляются антонимами. **Функциональному принципу** важно не только, что означает слово, но и как оно используется в реальной речи, т.е. как слова работают в разных текстах: в литературе, в новостях, в разговорной речи. Таким образом теория закрепляется практикой – уроки лексикологии дополняются развитием речи. В школе мы изучаем язык таким, какой он есть сейчас, но иногда обращаемся к его истории, как слово изменяло значение, откуда оно пришло, почему и какие-то слова стали устаревшими, а какие-то стали называться неологизмами. Этот принцип называется **синхроническим с обращением к диахронии**.

Слово — это языковая единица, которая служит для обозначения (наименования) предметов, признаков и отношений и при этом характеризуется фонетической и грамматической цельнооформленностью и фразеологичностью значения. Под фонетической оформленностью

понимают то, что слово является звуковой последовательностью, которая может быть ограничена паузами любой длины, причем внутри слова не может быть вставлена другая такая же последовательность (другое слово). Кроме того, слово обычно отличается наличием одного ударения (недвуударностью). Грамматическая оформленность — это охарактеризованность всего слова как определенной части речи, с присущими этой части речи грамматическими признаками. Под фразеологичностью значения слова понимают несводимость значения целого слова к сумме значений его частей.¹ Слово хранит в себе значение, а значение слова может меняться в зависимости от контекста. Не всегда слово хранит своё первоначальное значение в тех или иных текстах. В этом учащимся помогает группа слов, которые называются *многозначными*. В первую очередь учитель должен подобрать словарь, учитывая возраст учащихся. Самый простой способ объяснения этой темы, по-моему мнению, считается графический вид, например:

- 1) Предлагается учащимся рассмотреть рисунки, изображающие малярную кисть, кисть винограда, пояс с кистями.
- 2) Подъёмный кран, водный кран, операторский кран.

Учащимся задаются вопросы: Каким одним словом названы изображенные предметы? Сколько лексических значений имеет это слово?

Однозначные слова — это слова с одним лексическим значением (герб). *Многозначные слова* — это слова, имеющие несколько значений (спутник). Значение многозначного слова связаны по смыслу. Многозначных слов больше, чем однозначных. Многозначные слова имеют *прямые и переносные* значения. Прямое значение слова — это его основное лексическое значение (волк воет). Переносное значение — это вторичное значение слова, которое возникло на основе прямого и связано с ним по смыслу (ветер воет). Переносные значения могут стать прямыми у многозначных слов (носик чайника).²

Чтобы разобраться значением некоторых слов или фразеологизмов нужно обратиться к этимологическому словарю, потому что слова и фразеологизмы имеют прямое значение или переносное. Фразеологизмы — это устойчивые сочетания слов. Лексическое значение имеет весь фразеологизм в целом. Как и слово, фразеологизм может иметь синонимы и антонимы. Фразеологизмы — яркие и выразительные средства языка.

Они часто встречаются в речи. Фразеологизм выполняет роль одного члена предложения. Значение пословиц и поговорок при обретают цитаты из литературных произведений. Значение фразеологизмов разъясняется во фразеологическом словаре русского языка, в справочнике «Крылатые слова». Наиболее употребительные фразеологизмы разъясняются в толковых словарях и обозначаются особым знаком. Фразеологизм может быть синонимом слова.³

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

При изучении и закреплении лексики и фразеологии в современных школах необходимо использовать интерактивные технологии, так как они обогащают словарный запас учащихся быстрыми темпами и делают процесс обучения интересным, увлекательным и результативным. Разработаны множество новых метод преподавания учащимся именно этой темы.

Следует отметить колоссальную роль дидактических достоинств игровой методики обучения. В игре обучающиеся могут действовать свободно, раскованно, не боясь совершить ошибку. Они заинтересованы не в результате, а непосредственно в самом процессе игры. Благодаря участию в игре, снижается психологическое напряжение, которое студент испытывает, боясь совершить ошибку, он ощущает равноправие с другими участниками игры, в том числе с преподавателем. У него реализуется право на свою точку зрения, оригинальное решение, формируется умение отстаивать своё мнение. Таким образом, «в игре реализуется один из главных принципов педагогики сотрудничества».⁴

Учителя в учебном процессе могут применять различные виды игр, т.к. игры предназначены для решения задач, направленных на усвоение нового, закрепление материала, развитие творческих способностей и формирования умений.

Игра со словом является самой распространенной и простой формой игры. «Такие игры решают, как правило, частнопредметные задачи: совершенствование правильного произношения слова, развитие орфографической зоркости, расширение словарного запаса, закрепление знаний о грамматических категориях».⁵

Можно использовать игру «Придумай слова», в которой нужно составить слова из букв исходного слова. Обычно исходным словом становится орфографически трудное слово, из которого нужно составить путем перестановки букв несколько слов, причем, чем больше - тем лучше. Также можно усложнить задание, связав его с другими разделами языка, например, с морфологией: составить как можно больше слов – существительных. Этот игровой метод можно применить как для индивидуальной работы, так и командной. С помощью такой игры студент запоминает не только облик слова, у него развивается внимание к его написанию, в результате чего развивается орфографическая зоркость.

Для закрепления таких тем, как «Многозначные слова», «Антонимы и синонимы», «Фразеологизмы» можно использовать «Пантомиму» или же «Ролевая игра». Тут ученики разделяются на две команды, из каждой команды выходит по одному участнику и в течении нескольких минут жестами должен объяснить несколько слов, а сидящие должны угадать как можно больше слов. Также можно использовать игру «Кто больше?». Эта игра заключается в том, что обучающиеся должны подобрать как можно больше синонимов к существительному или антоним к глаголу и т.д. Преимущество данного игрового метода в том, что он помогает развивать навыки устной речи обучающихся.

ВЫВОД

Игровые формы могут быть использованы как элемент учебного занятия, так как они легко подбираются по тематическому принципу для каждого изучаемого раздела. Игры могут стать удобной формой актуализации знаний (в начале урока или перед началом изучения новой темы). По времени эти игры длятся примерно 5 — 7 минут, и проводить их можно в любой момент занятия. В игровой форме может пройти и целое занятие. Практически каждый урок можно начинать с них, используя эти игры как «речевую разминку».

Список литературы:

1. Текущий документ не содержит источников.
2. Методика преподавания русского языка в средней школе: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Е. И. Литневской. — М.: Академический проект, 2006. — 590 с.
3. Баранов М. Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка: Пособие для учителя. М., 1988.

4. Никишина, И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе [Текст] / И.В. Никишина.- Волгоград: Учитель, 2008. - 158 с.
5. Гоф Е.А. «Интерактивные методы работы на уроках русского языка». Бийск. АГПУ им Шукшина, 2017 г. -78с.
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-leksiki-i-frazeologii-v-prepodavanii-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-dlya-studentov-nefilologov>

